

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY FANLARDAN MUSTAQIL TA‘LIMINI TASHKIL ETISH USULI

Isroilova Ruhshona Sunnatovna,
Navoiy davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15666330>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit-modul tizimi sharoitida bo‘lajak boshlag‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ta‘limini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishga oid taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan. Shuningdek, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy fanlardan mustaqil ta‘limini tashkil tuzilmasi keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: kredit-modul, raqamli texnologiya, Web-2.0, Web-3.0 tuzilma, motivatsiya, ijodiy qobiliyat, kognitiv.

Аннотация. В данной статье представлены предложения и рекомендации по организации самостоятельного обучения будущих учителей начальных классов на основе цифровых технологий в условиях кредитно-модульной системы. Также приведена структура организации самостоятельного образования будущих учителей начальных классов по профессиональным дисциплинам.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, цифровые технологии, Web-2.0, Web-3.0 структура, мотивация, творческие способности, когнитивные способности.

Abstract. This article presents suggestions and recommendations for organizing independent learning of future primary school teachers based on digital technologies within the credit-modular system. Additionally, the structure for organizing independent study in professional subjects for future primary school teachers is outlined.

Key words: credit-module, digital technology, Web 2.0, Web 3.0 structure, motivation, creative ability, cognitive.

Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta‘lim muassasalari kredit-modul tizimiga o‘tganligi tufayli bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil ta‘lim olish va o‘zini-o‘zi tarbiyalashni hamda kasbiy kompetentligini rivojlantirishni zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish zarurati paydo bo‘lmoqda [1].

Kredit-modul tizimi sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning, shu jumladan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ta‘lim olish tizimini samarali tashkil etishni rivojlanishi va o‘zini-o‘zi tarbiyalash hamda kasbiy kompetentligini

rivojlantirishning zamonaviy yonashuvi sifatida raqamli ta'lim texnologiyalarni keltirish mumkin.

Raqamli ta'lim texnologiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining turli xil axborot vositalarida joylashgan ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantiradi hamda o'z faoliyatini rejalashtirish va fanlararo kurslarni o'rganishga qiziqishini oshiradi. Bunda mustaqil ta'lim va ishni zamonaviy shakllar, masalan, ijtimoiy tarmoq hamda Web - 2.0, Web - 3.0 xizmatlari orqali tashkil etish mumkin. Bu kabi xizmatlar yordamida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim faoliyatini amalga oshirish nuqtai nazaridan istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Chunki ijtimoiy tarmoq xizmati dasturiy ta'minot, tarmoqqa ulangan kompyuterlar (Internet) va ma'lumotlar tarmog'i (World Wide Web) yordamida foydalanuvchilarni onlayn jamoalarga bog'laydigan virtual platformadir [3]. Bu borada K.G.Krechetnikovning fikriga ko'ra, "ijtimoiy tarmoq – bu guruhdagi yoki guruhlardagi foydalanuvchilarning o'zaro ta'siri uchun platforma hisoblanadi. Uning bildirishcha, ijtimoiy media saqlash – bu media fayllarni almashish xizmatidir". K.G.Krechetnikov ularni fayllar turiga ko'ra "tasniflashni taklif qilgan: fotoxizmatlar, video xizmatlar, hujjatlar, taqdimotlar, aqliy xaritalar, xronologiya, infografika, interaktiv flesh-resurslar, Internet radiosi, anketalar, testlar, shaxsiy tavsiyalar saytlari, kartografik xizmatlar, ko'p funksiyali portallar" [4].

Ijtimoiy tarmoq Web-2.0 texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan. Web-2.0 ning o'ziga xos xususiyati shundaki, ya'ni foydalanuvchilarni tarkibini (kontentini) to'ldirishga jalb qilishdan iborat hisoblanadi [3]. Web - 3.0 esa World Wide Web rivojlanishining navbatdagi tendensiyasi hisoblanadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, "Web-3.0 xizmati global tarmoqda kontentni tashkil qilishni takomillashtirish bilan bog'liq ilg'or Web-2.0 vositalariga asoslangan bo'lib, bu umumiy qabul qilingan onlayn ekspertlar (ahamiyatsiz ma'lumotlarni chiqarib tashlash huquqiga ega moderatorlar) faoliyati orqali amalga oshiriladi" [4]. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda raqamli ta'lim texnologiyasidan foydalanishning didaktik tuzilishi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. O'quv maqsadlarini aniqlash. Professor-o'qituvchilar raqamli kurs yoki seminar uchun o'quv maqsadlarini aniqlashlari kerak [5]. Bu kurs davomida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ko'nikma va malakalarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

2. Tegishli raqamli vositalarni tanlash. Professor-o'qituvchilar kurs mazmunini yetkazish uchun tegishli raqamli vositalar va resurslarni tanlashlari kerak. Bunga onlayn platformalar, ta'lim dasturlari va ta'lim maqsadlariga mos keladigan boshqa raqamli resurslarni tanlashni taqozo etadi.

3. Kurs mazmunini yetkazib berish. Professor-o'qituvchilar kurs mazmunini onlayn ma'ruzalar, videodarsliklar va boshqa raqamli resurslar orqali yetkazishlari mumkin. Bu bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga o'z tezligida va o'z vaqtida o'rganishga yordam beradi.

4. Amaliyot va fikr-mulohaza. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli vositalardan foydalanishni mashq qilish va o'qituvchilar hamda tengdoshlaridan fikr-mulohazalarni olish imkoniyatiga muhtoj. Bu topshiriqlar, guruh loyihalari yoki onlayn muhokamalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

5. Baholash. Professor-o'qituvchilar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi yutuqlarini baholashlar, kompyuterning amaliy dasturlari va ta'lim platformalari yordamida bajarga btopshiriqlari orqali baholashlari mumkin.

6. Mulohaza. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'zlarining ta'lim tajribalari haqida fikr yuritishlari va raqamli vositalardan foydalanishda kuchli va zaif tomonlarini aniqlashlari kerak. Bu o'zini-o'zi aks ettirish yoki tengdoshlarni baholash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Umuman olganda, mustaqil ta'lim orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning didaktik tuzilishi o'quv maqsadlarini aniqlash, tegishli raqamli vositalarni tanlash, kurs mazmunini taqdim etish, amaliyot va fikr-mulohazalar uchun imkoniyatlarni taqdim etish, taraqqiyotni baholash va fikrlashni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi.

3.10-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ta'limini tashkil etish tuzilmasi

Shuning uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy fanlardan mustaqil ta'limini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish lozim. Buning uchun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ta'limini

tashkil etish tuzilmasini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu maqsadda, tadqiqot doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy fanlardan mustaqil ta'limini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish tuzilmasi ishlab chiqildi (3.10-rasmga qarang).

Taklif etilayotga tuzilmada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ta'limini to'rt bosqichda tashkil etish nazarda tutilgan. Birinchi bosqichda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning motivasiyasini oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda ularga onlayn standart va nostandart testlar hamda krossvordlar taklif etiladi. Agar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari taklif etilayotgan testlar 60 % yuqori yehsa ikkinchi bosqichga o'tishga ruxsat beriladi. Aks holda qayta testlarni yechadi. Ushbu jarayonni amalga oshirishda onlayn baholash muhitlaridan foydalaniladi.

Ikkibchi bosqichda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy fanlardan mustaqil ta'lim topshiriqlari bajarish taklif etilmoqda. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga mustaqil ta'lim topshiriqlari raqamli texnologiyalar bog'liq holda beriladi.

Uchinchi bosqichda mashg'ulotlarni loyihalashga oid kognitiv fikrlashini rivojlantirish nazarda tutilgan. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari mashg'ulotlarni raqamli ta'lim texnologiyalar asosida loyihalashni o'rganadi. Mashg'ulotlarni loyihalashda kompyuterning pedagogik dasturiy vositalaridan va ta'lim platformalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

To'rtinchi bosqichga o'tishga ruxsat beriladi. Bu bosqichda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish nazarda tutilgan. Ya'ni, to'rtinchi bosqichda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning bo'sh vaqtida to'garaklar tashkil etish g'oyasi ilgari surilgan bo'lib, bunda ularga keys topshiriqlari bajarishni va tezislar yozishni o'rgatish taklif etilmoqda.

Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etishda tadqiqot doirasida taklif etilayotgan tuzilmadan foydalanish taklif etiladi. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ta'limi raqamli

texnologiyalar yordamida tashkil etish go‘oyasi ilari surilgan. Ushbu tuzilma asosida bo‘lajak boshlag‘ich sinf o‘qituvchilarining nafaqat kasbiy kompetentligin rivojlantirishga, balga raqamli texnologiyalardan foydalanishga doir ijodiy qobiliyati oshirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimova S. A., Djakbarova M. I. Matn vositasida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 1149-1152.

2. Auezova R.T. Organization Of Independent Education Of Future Teachers // Journal of Modern Educational Achievements –India, 2023. Volume 7. – P. 368-377.

3. Кречетников К. Г. Социальные сетевые сервисы в образовании [Электронный ресурс] / К. Г. Кречетников, И. В. Кречетникова. Режим доступа:[http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3\(39\)_45.pdf](http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf).

4. Леонтьев В.П. Мобильный Интернет. Компьютерная академия на дому. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. –149 с.

5. Онгарбаева А. Д. Методика подготовки будущих учителей информатики к созданию электронных образовательных ресурсов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Бишкек, 2019. – 198 с.

6. Титова С. В. Технологии Web 2.0 в преподавании иностранных языков [Текст] / С.В. Титова, А.В. Филатова. –М.: ИКАР, 2014. – С.100.